

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ

Гафуров А.П.

Ферганский медицинский институт
общественного здоровья.
Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15623507>

Ключевые слова: наследственная спастическая параплегия, дети, диагностика, специфическая терапия, спастичность, реабилитация.

Актуальность Наследственная спастическая параплегия (НСП) - это группа редких генетических заболеваний, приводящих к слабости и спастичности в нижних конечностях у детей, зачастую с прогрессирующим нарушением ходьбы. Она может проявляться с рождения или в раннем детстве, вызывая трудности в ходьбе и движениях. Заболевание существенно снижает качество жизни детей и требует комплексного подхода к диагностике и лечению.

Причины НСП:

- НСП - это генетическое заболевание, обусловленные мутациями в генах, влияющих на работу двигательных нейронов.
- Существует множество форм НСП, различающихся по типу наследования (аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное, X-сцепленное) и клиническим проявлениям.
- Наиболее частая форма - SPG4, обусловленная мутациями в гене SPAST.

Цель исследования Изучить клинико-неврологические особенности наследственной спастической параплегии у детей и оценить эффективность современных методов лечения, направленных на коррекцию двигательных нарушений.

Материалы и методы В исследование включено 3 ребёнка обследованных и с установленным диагнозом НСП, проходивших реабилитацию в Ферганском региональном филиале Республиканского центра социальной адаптации детей в 2023-2024 годах.

У детей проявлялись следующие симптомы:

- прогрессирующий спастический паразез (ослабление и спастика в нижних конечностях).
- наблюдалась задержка в двигательном развитии, неловкость при ходьбе, сколиоз, а также в некоторых случаях - умственная отсталость, нарушения зрения, слуха и эпилепсия.

• также характерные признаки ходьбы - круговые движения носками ступней, походка на пальцах, повёрнутые внутрь колени.

Проводились:

- неврологическое обследование,
- МРТ головного и спинного мозга,
- молекулярно-генетическое тестирование проводились в институте генетики г. Ташкента (гены SPAST, ATL1 и др.),
- ЭМГ для оценки биоэлектрической активности мышц.

Дополнительно анализировались: анамнестические данные, семейная отягощённость, перинатальные факторы риска. Основной акцент делался на выраженность клинических симптомов (гиперрефлексия, контрактуры, патологические знаки).

Результаты.

- У 2 детей отмечено наличие семейного анамнеза по НСП.
- У троих матерей — анемия в период беременности.
- У всех троих пациентов на МРТ выявлены признаки атрофии спинного мозга и перивентрикулярные изменения.
- Наиболее распространённые симптомы: гиперрефлексия, пирамидные знаки, контрактуры.

Основным методом лечения была ботулинотерапия (ботулотоксин типа А), обеспечившая:

- снижение мышечного тонуса,
- улучшение походки,
- уменьшение болей и контрактур,
- повышение повседневной активности.

В комплексе проводились:

- кинезотерапия
- занятия у психолога
- АРТ терапия
- иппотерапия
- ортопедическая коррекция (лонгеты, ортезы)
- медикаментозная терапия (баклофен, тизанидин).

Выводы. Комплексный подход с применением ботулинотерапии, реабилитации и медикаментозной поддержки эффективно снижает выраженность симптомов НСП у детей и улучшает их двигательную активность. Индивидуализированная стратегия лечения и реабилитации, долгосрочное наблюдение и мультидисциплинарное сопровождение

позволяют добиться устойчивой компенсации нарушений и способствуют успешной социальной адаптации.

Литература:

1. Fenichel G.M. Clinical Pediatric Neurology. A Signs and Symptoms Approach. Third Edition. W.B. Saunders Company, 1997. 268 P.
2. Depienne C., Stevanin G., Brice A., Durr A. Hereditary Spastic Paraplegia: An Update. Current Opinions in Neurology. 2007. Vol. 20. P. 674—680.
3. www.ncbi.nlm.gov/entrez/query
4. Coutinho P., Loureiro J.S. Overview on Hereditary Spastic Paraplegias. In: Spinocerebellar Degenerations. The Ataxias and Spastic Paraplegias. Eds A. Brice and Pulst S.-M.: Butterworth-Heinemann, Philadelphia, 2007. P. 320—343.
5. National Institute of Health, Hereditary Spastic Paraplegia Information Page: http://www.ninds.nih.gov/disorders/hereditary_spastic_paraplegia/hereditary_spastic_paraplegia.htm
6. Nance M.A. Genetic Testing for Hereditary Ataxia and Hereditary Spastic Paraplegia. In: Spinocerebellar Degenerations. The Ataxias and Spastic Paraplegias. Eds A. Brice and Pulst S.-M.: Butterworth-Heinemann, Philadelphia, 2007. P. 367—391.
7. Carben J. X-linked Spastic Paraplegia. In: Spinocerebellar Degenerations. The Ataxias and Spastic Paraplegias. Eds A. Brice and Pulst S.-M.: Butterworth-Heinemann, Philadelphia, 2007. P. 344—366.
8. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М.: АстраФармСервис, 2007. С. 1617.
9. Дутикова Е.М., Лильин Е.Т. Ботулотоксин типа А (Диспорт) в лечении детского церебрального паралича. Фарматека. 2007. № 4. С. 37—42.
10. Окилжонова , Н., & Омонова , У. (2025). НАСЛЕДСТВЕННАЯ СПАСТИЧЕСКАЯ ПАРАПЛЕГИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. Вестник национального детского медицинского центра, 131–133. извлечено от <https://hnmcm.uz/index.php/jour/article/view/176>

